

Цінності Європейського Союзу як орієнтир для правової системи України

Тетяна В'ячеславівна Комарова*

*Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Харків, Україна*

**e-mail: t.v.komarova@nlu.edu.ua*

Анотація

Актуальність теми зумовлена тим, що кандидатський статус на вступ України до Європейського Союзу поставив питання щодо виконання Україною зобов'язань з імплементації частини acquis ЕС у національну правову систему. Особливу увагу Європейський Союз приділяє не лише виконанню зобов'язань з імплементації конкретно визначених нормативних актів ЕС, а й повазі та поширенню державами-кандидатками його цінностей. Адже найбільший виклик, із яким ЕС зіткнувся на сучасному етапі свого функціонування, – це порушення цінностей ЕС окремими державами-членами та слабкі механізми протидії таким порушенням. Це, безперечно, потребує переосмислення підходів до захисту цінностей, закріплених у статті 2 Договору про ЕС: поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини. Великий вплив на тенденції захисту цінностей ЕС має практика Суду справедливості ЕС, яка стала відповіддю на порушення верховенства права Польщею та Угорщиною. Тому метою статті є дослідження еволюції статусу цінностей ЕС, їх тлумачення Судом справедливості ЕС, а також аналіз механізмів їх захисту. У статті досліджено практику Суду справедливості ЕС у сфері верховенства права, яка має значення для України, оскільки вона містить тлумачення цієї цінності, що є спільною для України та ЕС, та дотримання якої має ключове значення для успішного входження України до членського складу Союзу.

Ключові слова: Європейський Союз; цінності ЕС; верховенство права; Суд справедливості ЕС; суддівська незалежність; європейська інтеграція.

EU Values as a Guide for Ukrainian Legal System

Tetyana V. Komarova*

*Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine*

**e-mail: t.v.komarova@nlu.edu.ua*

Abstact

The relevance of the research topic is connected with Ukraine's candidate status for joining the European Union which raised the question of Ukraine's fulfillment of its obligations to implement part of the EU acquis into the national legal system. The European Union pays special attention not only to the fulfillment of obligations for the implementation of specifically defined EU legal acts, but also to the respect and dissemination of its values by the candidate states. After all, the biggest challenge that the EU has faced at the current stage of its functioning is the violation of EU values by Member States and weak mechanisms for countering such violations. This, of course, requires a rethinking of approaches to the protection of values enshrined in Art. 2 of the EU Treaty: respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. The practice of the Court of Justice of the EU, which was a response to the violation of the rule of law by Poland and Hungary, has a great impact on the trends in the protection of EU values. Therefore, the purpose of the research is to study the evolution of the status of EU values, their interpretation by the Court of Justice of the EU, as well as the analysis of their protection mechanisms. In the research the study of the practice of the Court of Justice of the EU in the field of the rule of law is analyzed because it is important for Ukraine, as it contains the interpretation of this value, which is common to Ukraine and the EU and the observance of which plays a key role in Ukraine's successful entry into the Union.

Keywords: European Union; EU values; rule of law; Court of Justice of the EU; judicial independence; European integration.

Вступ

Європейський Союз – наднаціональна організація, яка заснувала та розвинула власний унікальний правовий порядок, в основу якого покладено такий феномен, як наднаціональне право, що акумулює в собі норми міжнародного права, національні правові традиції, а також, що є вкрай принциповим, власні унікальні правові принципи, які ставлять правову систему ЄС в незалежне становище від інших правових систем¹.

Тривалий час європейська інтеграція асоціювалася передусім із економічними питаннями та гуртуванням країн задля розвитку внутрішнього ринку, і це було цілком логічно у світлі первинних пріоритетів Європейських співтовариств та бажання інтенсифікувати вільну торгівлю поміж держав-членів. Але еволюція Європейського Союзу привела до того, що зараз на перший план його фокусу виходить не лише економіка, а й ціннісні орієнтири, які виступають певними стандартами як для держав-членів, так і для третіх країн, що розвивають свої відносини із ЄС. Мова йде про дедалі більшу увагу, що приділяє ЄС дотриманню та розвитку своїх цінностей.

¹ Йдеться про принципи верховенства права ЄС та його пряму дію в національних правових порядках, а також певну автономію від міжнародного правопорядку.

Найбільший концептуальний виклик, з яким ЄС зіткнувся на сучасному етапі свого функціонування, – це навіть не міграційна криза, не дефіцит демократії в ЄС, а порушення цінностей ЄС окремими державами-членами та слабкі механізми протидії таким нападам. Європейські інституції завжди приділяли увагу дотриманню цінностей державами-кандидатками, державами-сусідками, але ситуацію, коли цінності будуть порушуватися державами – членами ЄС, ніхто не міг уявити, тож механізми захисту, що були прописані в установчих договорах, виявилися доволі номінальними й такими, що не попередили порушення. Це потребує переосмислення конституційних основ ЄС та докорінних реформ цієї організації. Саме тому метою статті є дослідження еволюції статусу цінностей ЄС, їх тлумачення Судом справедливості ЄС, а також аналіз механізмів їх захисту.

Матеріали та методи

При написанні цієї статті було використано комплекс методів дослідження: загальнонаукові (синтез, аналіз, прогнозування, аналогія, екстраполяція, теоретичне моделювання тощо) та спеціальні юридичні (метод тлумачення, порівняльно-правий, логіко-правовий та інші).

Історичний метод використовувався при дослідженні еволюції статусу цінностей ЄС та зростання їх значення для самого ЄС та третіх країн.

Діалектичний метод дозволив усебічно дослідити цінності ЄС і дійти висновку, що вони пов'язані з основоположними принципами держав – членів ЄС. Це дало змогу визначити багатоаспектність поняття і змісту цінностей ЄС.

Метод прогнозування став у пригоді при опрацюванні пропозицій щодо вдосконалення механізмів захисту цінностей ЄС.

Нормативно-аналітичний метод використано для з'ясування змісту цінностей ЄС як вони визначені в установчих договорах ЄС та практиці Суду справедливості ЄС.

Результати та обговорення

Еволюція статусу від загальних принципів права ЄС до цінностей ЄС

Тривалий час універсальними стандартами для самого ЄС і держав-членів виступали загальні принципи права й спеціальні принципи, вироблені правовою системою Союзу для ефективної взаємодії із державами-членами (наприклад, принцип верховенства (примату) права ЄС та його пряма дія відносно національного права (детально згадані принципи розглядалися у фундаментальних працях Winter J. A. [1]; Dashwood A. [2]; Pescatore P. [3];

De Burca G. [4]; Tridimas T. [5]; Брацук І. [6]; Von Bogdandy A., Schill S. [7]). Проте із Лісабонською реформою у 2007 р. відбулося виокремлення певних загальних принципів права, що, на думку ЄС, мають основоположний характер, у окрему категорію – цінності ЄС. Насправді, Лісабонська реформа лише закріпила юридично те, що кристалізувалося в правопорядку ЄС тривалий час під впливом розширення ЄС. Цю тезу слід пояснити більш детально.

Європейські співтовариства були проектом, розрахованим на держави старої Європи, котрі мали стабільний та розвинутий інститут демократії, а отже, ці держави говорили одна з одною єдиною мовою щодо розуміння базових правил життєдіяльності. Однак із розширенням Співтовариств на Схід до орбіти інтеграції почали потрапляти держави, що тривалий час перебували під впливом тоталітарних режимів і лише поверталися до своїх демократичних витоків, з огляду на що рівень довіри до них був не досить високим. Подолати цю проблему й об'єднати Європу, стерши поділ на країни старої демократії та посткомуністичні країни, можна було, на думку європейських інституцій, за рахунок суворого процесу визначення відповідності держав-кандидаток певним стандартам, котрими і виступили основоположні принципи, спільні для всіх конституційних традицій демократичних держав. Так сформувався звичаєве право розширення ЄС [8]. Воно полягало у скринінгу держав-кандидаток щодо дотримання принципів демократії, прав людини й верховенства права. Найцікавіше, що ці неписані звичаєві критерії з'явилися ще до того, як в тілі установчих договорів ці принципи набули закріплення. Остаточо їх внесли до текстів лише після створення ЄС у 1992 р.

Дуже цікавим є спостереження Дімітрія Коченова, який зазначає, що перед створенням ЄС запрошення щодо приєднання до Союзу було адресовано «вільним європейським державам» [9]. У тогочасній літературі цей термін трактували як такий, що держава має бути відданою демократії, верховенству права, правам людини в поєднанні із капіталістичною економікою [10; 11]. Таке трактування повністю відповідає тенденції щодо формування ціннісно орієнтованого Союзу, котрий опікується не лише внутрішнім ринком, а й встановленням високих демократичних стандартів. При цьому вказані стандарти є обов'язковими не тільки для держав-членів, а й для самого Союзу, його інститутів, які зі створенням Європейського Союзу отримали великий обсяг нової компетенції.

У подальшому Амстердамська й Ніццька угоди додали до установчих договорів спеціальні механізми захисту цих основоположних принципів, котрі

й дотепер зберіглися вже у вигляді механізмів захисту цінностей ЄС. Так, ст. 2 Договору про Європейський Союз у поточній редакції відносить до цінностей ЄС повагу до людської гідності, свободу, демократію, рівність, верховенство права та повагу до прав людини. Згадані цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панують плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків.

Еволюція статусу зазначених вище принципів і надання їм окремого ціннісного рівня підкреслює їх особливу значущість для людської особистості й самого Європейського Союзу. Проте мова йде не лише про моральні орієнтири для держав та самого ЄС [12]. Так, у рішенні у справі *Hungary v Parliament and Council* Суд справедливості вказав, що: «Стаття 2 ДЄС є не просто викладом політичних рекомендацій або намірів, а містить цінності, що становлять невід’ємну частину самої ідентичності Європейського Союзу як загального правового порядку, цінності, які конкретно виражені в принципах, що містять юридично обов’язкові зобов’язання для держави-члена» [13, параграф 23].

Значення цінностей ЄС для правопорядку ЄС

Ці конкретні цінності дозволяють повноцінно й ефективно функціонувати внутрішньому ринку без внутрішніх кордонів. Наприклад, вільний рух товарів, послуг, капіталу, робочої сили неможливий без довіри до судових систем держав – членів ЄС і впевненості в їх незалежності, адже учасники ринку повинні мати гарантії, що вони отримають однаковий рівень судового захисту незалежно від територіальності юрисдикції. Або ж відсутність інституційних спроможностей держави щодо розбудови демократії робить неможливим у подальшому ефективну імплементацію *acquis* ЄС у правову систему держави, а отже, вона не зможе застосовувати весь масив права ЄС.

Ще більше значення відіграють цінності у сфері свободи, безпеки й правосуддя. Наприклад, незалежність судової влади як складова принципу верховенства права відіграє ключову роль при взаємному визнанні судових рішень у кримінальних справах і виконанні Європейського ордеру на арешт.

Значення цінностей ЄС для третіх держав

Якщо вести мову про значення цінностей для третіх держав, то їх глибинне розуміння є вкрай важливим, оскільки Союз розвиває особливі відносини з сусідніми країнами саме на основі цінностей. Майже в усі двосторонні угоди із третіми країнами включена клаузула про повагу до цінностей ЄС. Якщо йдеться про бажання держави приєднатися до ЄС, то одним із головних критеріїв набуття членства в ЄС, поряд з економічними й органі-

заційними вимогами (мова йде про Копенгагенські критерії, котрі вперше зробили спробу віднести цінності до *acquis* ЄС), є саме повага держави до цінностей ЄС і відданість їх поширенню (ст. 49 Договору про Європейський Союз) [14].

Варто вказати, що Конституція України закріпила цивілізаційний вибір і незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС (статті 85, 102, 116), а також разом із цим підтвердила європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського й євроатлантичного курсу України (Преамбула). У цьому контексті важливо зазначити, що, оскільки зміни були внесені, зокрема до Преамбули Конституції, це означає, що європейський напрям інтеграції України надає відповідні рамки для тлумачення Конституції. Загальноприйнято, що преамбули, так би мовити, задають тон подальшому конституційному тексту і, таким чином, вони можуть слугувати орієнтиром для інтерпретації конституційного тексту [15]. Преамбула є орієнтиром у діяльності державних органів й органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, посадових і службових осіб та громадян, визначає загальну лінію правотворчої діяльності, вказує стратегічний напрям конституційного і нормативно-правового регулювання в цілому [16, с. 6].

Це є вкрай принциповим, оскільки покладає на всі органи державної влади обов'язок враховувати європейський та євроатлантичний вектор нашої держави. При цьому слід бути обережним і не вести мову про обов'язок враховувати весь масив *acquis* ЄС, оскільки таке зобов'язання може покладатися лише на держави – члени ЄС, але точно слід говорити про зобов'язання враховувати цінності ЄС. Тож, питання цінностей ЄС для української правової системи є визначальним.

Цінності ЄС у відносинах Україна–ЄС

Вкрай значущою віхою у відносинах Україна–ЄС стало набуття чинності у 2017 р. Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода про асоціацію), яка є новим етапом поглиблення інтеграції [17–21].

Угода статтею 2 закріпила серед політичних цілей зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права й доброго врядування, прав людини й основоположних свобод, недискримінації як цілі політичного діалогу між договірними сторонами й основу внутрішньої та зовнішньої політики сторін, що, по суті, є віддзеркаленням цінностей ЄС. При цьому статтю 2 можна вважати основним елементом Угоди, про що буде зазначено трохи пізніше.

Слід звернути увагу на те, що Угода за своєю характеристикою є договором, що базується на принципі обумовленості. Це означає, що існує прямий зв'язок між виконанням Україною взятих на себе зобов'язань за Угодою та поглибленням інтеграції з ЄС у подальшому. Наприклад, Преамбула Угоди встановлює: «політична асоціація та економічна інтеграція України в Європейський Союз залежатиме від результатів імплементації цієї Угоди, а також забезпечення Україною поваги до спільних цінностей та досягнення зближення з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах» [22]. Задля цього сторони проводять безперервну оцінку прогресу у виконанні і впровадженні всіх заходів, які охоплюються Угодою, тобто моніторинг (відповідно до ст. 476 Угоди про асоціацію). Від результатів цього моніторингу залежить, наприклад, доступ українських суб'єктів до внутрішнього ринку ЄС.

Принциповим є те, що обумовленість ґрунтується не лише на результатах імплементації конкретних положень Угоди про асоціацію Україною, а й на повазі до спільних цінностей. Так, ст. 478 Угоди закріплює, що: «порушення іншою Стороною будь-якого з основних елементів цієї Угоди, визначених у ст. 2 цієї Угоди, може призвести до призупинення будь-яких прав чи обов'язків, передбачених положеннями цієї Угоди, зазначеними у розділі IV («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»)».

Як показує аналіз ст. 2 Угоди про асоціацію, до основних елементів Угоди відносять цінності ЄС: «Повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, як визначено, зокрема, в Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. та Паризькій хартії для нової Європи 1990 р., а також в інших відповідних документах щодо захисту прав людини, серед них Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. і Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї Угоди. Забезпечення поваги до принципів суверенітету й територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також протидія розповсюдженню зброї масового знищення, пов'язаних з нею матеріалів та засобів їхньої доставки також є основними елементами цієї Угоди». Ця стаття і є закріпленням цінностей ЄС як обов'язкові стандарти для України, порушення яких стороною може призвести до призупинення зони вільної торгівлі – одного з головних здобутків Угоди [23].

Практика Суду справедливості ЄС щодо тлумачення цінностей ЄС

Для розуміння цих цінностей слід звертати увагу на практику Суду справедливості ЄС, який є монополістом щодо тлумачення права ЄС [24, с. 243–

261], а отже, саме він роз'яснює зміст цих цінностей. При цьому найбільшу увагу Суд справедливості приділив у своїй практиці такій цінності, як верховенство права, оскільки рішення Суду часто є реакцією на порушення, що відбуваються у держава-членах. Ми вже можемо із впевненістю казати, що формування масиву практики Суду справедливості відбулося як відповідь Суду на кризу верховенства права у Польщі та Угорщині та неможливість Комісії владнати ці ситуації у досудовому порядку.

Цікавим є те, що Суд справедливості завжди виділяв такий елемент, як суддівська незалежність, важливою складовою верховенства права. Ще у справі *Les Verts v Parliament* у 1986 р. Суд відзначив, що: «Європейське співтовариство, однак, є співтовариством, заснованим на верховенстві права, в якому його інституції підлягають судовому контролю на предмет сумісності їхніх дій з Договором і загальними принципами права, які включають основні права. Таким чином, особи мають право на ефективний судовий захист прав, які вони отримують із правового порядку Співтовариства» [25, параграф 23].

Саме із суддівської незалежністю Суд справедливості пов'язує принцип взаємної довіри й можливість ефективної реалізації права ЄС державами-членами. При цьому важливо додати, що Союз має обмежені повноваження у сфері законодавства з питань верховенства права, але відповідно до ст. 19 Договору про ЄС і ст. 47 Хартії про основоположні права ЄС на держав-членів покладається зобов'язання здійснювати свої повноваження так, щоб це відповідало основоположним принципам права ЄС. Таким чином, через це зобов'язання Суд справедливості має можливість тлумачити, а Союз вимагати від держав-членів дотримання цінностей ЄС, які є складовою загальних принципів права, викладених у первинному законодавстві ЄС.

Повертаючись до практики Суду справедливості, слід відзначити, що криза верховенства права у Польщі й Угорщині була пов'язана переважно з обмеженням суддівської незалежності, що само по собі є вкрай симптоматичним, оскільки при намаганнях обмежити права і свободи перше, що робиться в державах, – це встановлення контролю над судовою владою. Тож, більшість рішень Суду справедливості щодо верховенства права – рішення, що стосуються тлумачення принципу суддівської незалежності [26].

Більшість рішень Суду справедливості щодо судової системи Польщі є прецедентними за своїм характером, оскільки надають загальне тлумачення принципам, а отже, безперечно, є цікавою для українських правників, оскільки може бути використана в українській правовій системі при визначенні змісту принципу суддівської незалежності, який є складовим комплексного принципу верховенства права.

Так, у справі C192/18 *Commission v Poland* Суд справедливості у листопаді 2019 р. виніс рішення, яким було визнано порушення Польщею суддівської незалежності [27]. Порушення полягає у системній зміні польського законодавства та встановленні різного пенсійного віку для чоловіків та жінок, які працюють судьями та прокурорами, та, окрім цього, у зниженні пенсійного віку таких осіб із наданням Міністру юстиції Польщі дискрецій з продовження їх роботи після цього віку.

У рішенні Суд справедливості встановив, що положення національного законодавства Польщі щодо різного пенсійного віку для чоловіків та жінок суперечать законодавству ЄС, яке встановлює принцип рівної оплати праці працівникам чоловікам та жінкам за однакову роботу (ст. 157 Договору про функціонування ЄС, а також ст. 5(a) та ст. 9(1)(f) Директиві 2006/54/ЄС щодо застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері зайнятості та професійної діяльності).

Суд справедливості визнав порушення Польщею своїх зобов'язань із забезпечення на національному рівні ефективних засобів правового захисту права ЄС та права на справедливий суд (відповідно до ч. 1 ст. 19 Договору про ЄС та ст. 47 Хартії про основоположні права ЄС). Порушення полягало в тому, що зниження пенсійного віку із наданням Міністру юстиції дискреційних повноважень з продовження суддівських повноважень не були обмежені певними вимогами та не було надано можливості оскарження відповідних рішень. Суд справедливості визначив, що така цінність, як верховенство права включає в себе зобов'язання держави гарантувати належні правові засоби захисту прав приватних осіб. Задля цього держава має гарантувати комплексну систему правових засобів та процедур, які будуть гарантувати суддівську незалежність. Це становить не лише принцип права ЄС, а й цінність ЄС, яка впливає зі спільних конституційних традицій держав – членів ЄС, що знайшло своє підтвердження у ст. 47 Хартії про основоположні права ЄС.

Суд справедливості детально зупинився на критеріях суддівської незалежності, які включають у себе зовнішній та внутрішній аспекти.

Зовнішній аспект незалежності вимагає, щоб суд здійснював свої функції повністю автономно, не підлягаючи жодним ієрархічним обмеженням, не підпорядковуючись будь-якому іншому органу, не приймаючи наказів чи вказівок від будь-якого джерела, захищаючись тим самим від зовнішніх втручань або тиску, здатного вплинути на незалежне рішення його членів. Також свобода суддів від будь-якого зовнішнього втручання або тиску вимагає гарантій незмінюваності судді (гарантії нелегітимного усунення судді з посади) [28].

Хоча цей принцип не є абсолютним, але з нього не може бути винятків, якщо вони не будуть ґрунтуватися на законних та переконливих підставах та не будуть вжиті із дотриманням принципу пропорційності. Щодо ситуації у Польщі, то незалежність означає, що норми, які регулюють дисциплінарний режим, мають передбачати всі необхідні гарантії для запобігання використанню дисциплінарного режиму як система політичного контролю за змістом судових рішень.

Отже, важливими гарантіями забезпечення незалежності судової влади є правила, що чітко визначають перелік підстав для дисциплінарних проваджень, можливість судді, що притягається до дисциплінарної відповідальності, використати право на захист, оскаржити рішення дисциплінарних органів. Беручи до уваги важливість принципу незмінюваності, винятки лише тоді, коли вони виправдані законною метою, пропорційні цілі та є такими, що не викликають розумних сумнівів у свідомість людей щодо незалежності суддів.

Внутрішній аспект незалежності пов'язаний із неупередженістю та направлений на забезпечення відстані між судом та сторонами провадження. Цей аспект вимагає об'єктивності та відсутності будь-якої зацікавленості у результатах судового провадження, крім реалізації правосуддя.

Гарантії незалежності та неупередженості судді вимагають існування норм щодо складу суду, процедур його формування, стажу роботи судді, підстав для їх звільнення, які дозволяють розвіяти будь-які розумні сумніви у свідомості людей щодо несприйняття судом зовнішніх факторів та нейтральності судді.

У справі *Commission v Poland* Суд справедливості визнав, що польським судам не була гарантована незалежність, оскільки дискреція Міністра юстиції щодо продовження повноважень суддів досягнення ними пенсійного віку не була обмежена правовими критеріями та, крім того, судді не мали права оскаржити відповідне рішення.

Слід зазначити, що проаналізоване рішення є одним із серії справ, ініційованих Європейською Комісією проти Польщі у зв'язку із масштабною судовою реформою. Так, у червні 2019 р. Суд справедливості у рішенні *Commission v Poland (Independence of the Supreme Court)* [29] вже визнав нелегітимність норм польського законодавства, які знизили пенсійний вік суддів Верховного суду із наданням необмеженої дискреції Президенту Республіки щодо подовження їх повноважень після досягнення суддями пенсійного віку. Ситуацію, яка виникла у зв'язку із судовою реформою, стала справжньою «кризою верховенства права» [30; 31].

Слід також згадати, що в листопаді 2019 р. Суд справедливості виніс рішення, в якому відповів на три об'єднані преюдиціальні запити від Верховного суду Польщі, які були подібними питанням, поставленим Комісією перед Судом справедливості у справі *Commission v Poland* [32], що стосувалися незалежності Національної ради правосуддя. Цим рішенням ще раз було підтверджено порушення Польщею такої цінності ЄС, як верховенство права.

Суд справедливості розтлумачив принцип незмінюваності суддів як однієї з гарантій суддівської незалежності. Суд звернув увагу на те, що Національну раду правосуддя в новому складі було сформовано шляхом скорочення чотирирічного строку повноважень тогочасних членів Ради, що становить порушення принципу незмінюваності суддів.

Принциповим порушенням також є те, що п'ятнадцять членів Національної ради правосуддя раніше обиралися суддівським самоврядуванням, а за новим законодавством призначаються законодавчою гілкою влади. Ці зміни призвели до того, що кількість членів Національної ради правосуддя, призначених політичними органами, досягла 23 із 25 членів, що суперечить стандартам Ради Європи.

Наступним порушенням у цій справі було те, що рішення Президента щодо призначення суддів Верховного суду не підлягають оскарженню, що, у свою чергу, унеможливило перевірку того, чи не було перевищення повноважень з боку Президента або їх неналежного використання, помилки в праві або явної помилки в оцінці.

Це рішення Суду справедливості є свідченням того, що задля захисту верховенства права були задіяні всі можливі правові механізми. Крім проваджень, що були ініційовані Європейською комісією проти Польщі, до Суду справедливості надходили преюдиціальні запити від польських судів, котрі намагалися протистояти свавіллю правлячої партії.

Так, у 2018 р. до Суду справедливості із преюдиціальним запитом також звернувся Верховний адміністративний суд Польщі щодо процедури призначення суддів до Верховного суду й можливості оскарження пов'язаних із цим рішень. Суд справедливості у складі Великої Палати постановив, що нове польське законодавство порушує право ЄС, зокрема, щодо неможливості оскарження рішень Національної ради правосуддя стосовно відмови кандидатам до складу Верховного суду. Це може виявитися проблемою, якщо всі відповідні контекстуальні фактори, що характеризують процедуру призначення, викликатимуть системні сумніви щодо незалежності та неупередженості призначених суддів [33].

Таким чином, у Суді справедливості були ініційовані паралельні провадження за різними процедурами й від різних суб'єктів, які мали на меті одне – припинити свавільне обмеження суддівської незалежності у Польщі, що не може вважатися лише внутрішньою проблемою, а є загальноєвропейським викликом. Це дуже чітко розуміли всі судді усіх держав – членів ЄС, оскільки вони є невід'ємною складовою європейської судової системи й на які покладено завдання ефективного застосування права ЄС, що неможливо без взаємної довіри.

Держави-члени теж підключилися до боротьби за захист суддівської незалежності й спонукання Польщі поважати верховенство права. На жаль, ми так і не побачили прямих позовів держав-членів проти Польщі, але майже до усіх преюдиціальних проваджень як зацікавлені сторони доєдналися різні держави-члени, котрі надавали свої зауваження. Проте найбільш проактивну позицію виявили суди, які самостійно звернулися до Суду справедливості. Так, Вищий суд Ірландії відмовився виконувати три Європейські ордери на арешт, що були видані польськими судами, через ризик відмови у правосудді заарештованій особі й порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це питання постало перед Судом справедливості у преюдиціальній справі *LM* [34], обставини котрої полягали в тому, що особа розшукувалася з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, у тому числі за торгівлю наркотиками. Вищий суд Ірландії керувався тим, що проти Польщі вже була розпочата процедура за ст. 7 Договору про ЄС, були розпочаті провадження за позовами Європейської Комісії та існувало багато інших доказів зазіхання на суддівську незалежності у Польщі.

Суд Ірландії висловив недовіру незалежності польської судової влади і хотів зробити виняток із принципу взаємної довіри, який лежить в основі визнання й виконання на всій території ЄС Європейських ордерів на арешт. Суд справедливості у своєму рішенні підтримав позицію Вищого суду Ірландії та постановив, що ч. 3 ст. 1 Рамкового рішення ЄС про Європейський ордер на арешт передбачає, що, коли судовий орган, який виконує ордер, при вирішенні питання передачі особи з метою здійснення кримінального переслідування, володіє матеріалами (наприклад, звітами, прийнятими в рамках процедури відповідно до ст. 7 Договору про Європейський Союз), які вказують на те, що існує реальний ризик порушення основоположного права на справедливий судовий розгляд, може вимагати надання додаткової інформації від органу, що видав ордер, відповідно.

Це рішення Суду справедливості є таким, що не має аналогів, оскільки воно встановило додаткову підставу для невиконання Європейського ордеру на арешт, яка не була передбачена Рамковим Рішенням.

Таку саме недовіру до судів Польщі в контексті виконання Європейського ордеру на арешт висловив окружний суд Амстердама, із чим у рамках преюдиціального провадження звернувся до Суду справедливості по об'єднаних справах *L AND P* [35]. У своєму рішенні Суд справедливості наголосив національним судам на тому, що не слід автоматично робити припущення, що в державі, яка страждає від кризи верховенства права, всі суди не є незалежними.

При цьому виконуючий Європейський ордер на арешт судовий орган повинен у конкретних випадках враховувати системні або загальні недоліки, що стосуються незалежності судової системи держави-члена, яка видала ордер, що могли виникнути на момент видачі й після видачі відповідного ордеру, й оцінити, якою мірою ці недоліки можуть вплинути на провадження щодо відповідної особи після її видачі.

Стаття 7 Договору про ЄС як механізм політичної відповідальності за порушення цінностей ЄС

Також не слід забувати про те, що паралельно із судовими провадженнями у Суді справедливості проти Польщі у 2017 р. була ініційована процедура по призупиненню її певних прав у ЄС через порушення цінностей. Мова йде про ст. 7 Договору про ЄС, яка і мала стати особливим механізмом захисту цінностей і вважалася «ядерним варіантом», який має лякати всіх потенційних порушників.

Ця процедура була введена як найвищий вид політичної відповідальності держав – членів ЄС, яка на практиці ще жодного разу не застосовувалася до справ Польщі й Угорщини, тож ми спостерігаємо безпрецедентний випадок намагання їх використання. Однак безпрецедентність полягає й у тому, що ситуації з Польщею та Угорщиною відкрили багато проблем, недосконалостей цієї процедури й фактично її нежиттєздатність. Європейська Комісія виявилася не готовою до такої зухвалої поведінки держави-члена і, як відомо, що вона направила офіційну повістку, котра запустила процедуру за ст. 7 Договору про ЄС, лише через два роки перемовин із польським урядом. Щодо Угорщини, то така процедура була ініційована іншим суб'єктом – Європейським Парламентом, але теж не блискавично. Це зайняло у Європейського Парламенту близько року. Така повільна реакція не дала ваги діям ЄС і взагалі його образу як захисника цінностей ЄС.

Головна проблема цієї процедури полягає в тому, що задля встановлення існування постійного й істотного порушення однією з держав-членів цінностей Європейська Рада має проголосувати одностайно. Вада одностайності виявилася непереборною й чітко визначила необхідність реформування ст. 7 Договору про ЄС [36–38]. Це стало одним із головних пріоритетів реформ Союзу.

Новий механізм захисту цінностей у ЄС

Використавши всі доступні правові механізми впливу на Польщу, ЄС, на жаль, не зміг припинити порушення цінностей Польщею, котра і надалі продовжувала утиски суддівської незалежності, посилаючись на національну автономію у формуванні судової системи й втручання Союзу в її внутрішню компетенцію. ЄС опинився у точці, коли він не мав додаткових механізмів впливу. Це стало неймовірним викликом для Союзу та його авторитету. Швидко внести зміни до установчих договорів і змінити неефективну процедуру притягнення до політичної відповідальності не є можливим, тож Союз вдався до інших методів і у грудні 2020 р. Європейський Парламент і Рада ЄС ухвалили Регламент, який встановлює механізм захисту бюджету ЄС у разі порушення державою-членом принципу верховенства права [39]. Задля захисту бюджету ЄС Регламент дозволяє Раді ЄС за пропозицією Комісії вживати захисні заходи, наприклад, припинення виплат із бюджету ЄС або припинення програм, що фінансуються із бюджету ЄС.

Угорщина й Польща подали позови до Суду справедливості про скасування цього Регламенту, обґрунтовуючи їх тим, що в установчих договорах ЄС для цього відсутня належна правова основа, а отже, ЄС перевищив свої повноваження, а також порушив принцип правової визначеності, оскільки таке поняття, як верховенство права не визначене у Регламенті. Справи були передані на розгляд Великої палати Суду справедливості через фундаментальну важливість питань, які вони порушують.

Суд справедливості у своїх рішеннях [11; 36] визнав, що Регламент має на меті захист бюджету Союзу від наслідків, спричинених порушенням принципу верховенства права, і не може вважатися покаранням за таке порушення, а отже, акт було прийнято із достатньою правовою основою. Сама процедура, встановлена Регламентом, може бути розпочата лише тоді, коли є розумні підстави вважати, що були порушені не просто правила, а відбулося порушення, що прямо впливає або має серйозний ризик такого впливу на фінансове управління бюджетом Союзу чи захист фінансових інтересів Союзу.

Принциповим є те, що Суд підкреслив, що дотримання державами-членами спільних цінностей, на яких засновано Європейський Союз, визначає ідентичність ЄС як правового порядку, спільного для цих держав. Дотримання цінностей ЄС гарантує взаємну довіру між державами-членами. Цінності ЄС є умовою для користування всіма правами, що випливають із установчих договорів ЄС, а отже, Союз має мати можливості захищати такі цінності в межах своїх повноважень. Через недотримання принципу верховенства права в державі-члені фінансові інтереси ЄС та ефективне фінансове управління бюджетом ЄС можуть бути порушені, а це означає, що Союз має право їх захищати.

Суд справедливості зробив дуже важливий висновок, що дотримання цінностей ЄС не зводиться лише до зобов'язання, яке держава-кандидат має виконати, щоб приєднатися до Європейського Союзу, а потім після приєднання може знехтувати ними (мова йде про принцип незворотності як він був сформульований у справі *Republika*) [40].

Принциповою є відповідь Суду справедливості щодо аргументу Угорщини й Польщі про порушення принципу правової визначеності щодо змісту принципу верховенства права. Дійсно, Регламент не дає визначення поняття «верховенство права», але своїм джерелом він має спільні конституційні традиції держав-членів, а усі держави-члени поділяють концепцію верховенства права. Суд справедливості визнав, що держави-члени можуть визначити з достатньою точністю істотний зміст і вимоги, що випливають із кожного з цих принципів.

Безумовно, це рішення стало надзвичайно важливим кроком у зміцненні принципу верховенства права в Союзі. Позови Угорщини й Польщі про анулювання Регламенту були повністю відхилені, а Суд справедливості підтвердив законність Регламенту. Концептуальним є те, що, прийнявши такий Регламент і застосувавши новий механізм захисту цінностей, ЄС відкрив шлях для можливості впровадження й інших умовних заходів із горизонтальним ефектом.

Така жорстка фінансова відповідь ЄС на порушення своєї цінності мала результати, які разом зі зміною правлячої партії у Польщі призвели до того, що у травні 2024 р. Європейська комісія призупинила провадження за ст. 7 Договору про ЄС щодо Польщі. Новий уряд Польщі прийняв План дій щодо відновлення суддівської незалежності у країні, а Комісія продовжує стежити за ситуацією.

Висновки

Можна з упевненістю сказати, що криза верховенства права у Польщі й Угорщині стала визначальною щодо формування стандартів суддівської незалежності, а також орієнтиром для держав-кандидаток та третіх держав, зокрема й України, адже в рішенні у справі *Repubblika* Суд справедливості сформулював принцип недопущення пониження стандартів або так званий принцип незворотності. Суд справедливості підкреслив, що держави, які приєднуються до ЄС, не можуть відступати від стандартів верховенства права після набуття членського статусу [40].

Коли мова йде про приєднання до ЄС, то слід дуже чітко розуміти, що Союз поважає національну ідентичність держав-членів (як це закріплено у ч. 2 ст. 4 Договору про ЄС), і ця ідентичність дає державам-членам певний ступінь свободи дій у реалізації його цінностей, але держави зобов'язані гарантувати їх дотримання. Посилання на національну ідентичність, як це було зроблено в Польщі, не може використовуватися для відступу від цінностей ЄС. Цінності ЄС не виступають суто політичними зобов'язаннями, але є чітко визначеними юридичними зобов'язаннями для всіх тих, хто приєднався до Союзу. Це є принциповим для України через наше прагнення повернутися до європейської сім'ї та бути повноправним членом у Союзі.

Список використаних джерел

- [1] Winter J. A. Direct Applicability and Direct Effect – Two Distinct and Different Concept in Community Law. *Common Market Law Review*. 1972. Vol. 9. P. 425–438.
- [2] Dashwood A. The Principle of Direct Effect in European Community Law. *Journal of Common Market Studies*. 1978. Vol. 16. P. 229–245.
- [3] Pescatore P. The Doctrine of Direct Effect: An Infant Disease of Community Law. *European Law Review*. 1983. Vol. 8. P. 155–177.
- [4] De Burca G. Giving Effect to European Community Directives. *Modern Law Review*. 1992. Vol. 55. P. 215–240.
- [5] Tridimas T. Horizontal Effect of Directives: A Missed Opportunity? *Environmental Law Review*. 1994. Vol. 19. P. 621–636.
- [6] Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу. *Юридична Україна*. 2010. № 2. С. 129–132.
- [7] Von Bogdandy A., Schill S. Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty. *Common Market Law Review*. 2011. Vol. 48, No. 5. P. 1417–1454.
- [8] Kochenov D. EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty – Custom Concubinage? *European Integration online Papers (EIoP)*. 2005. Vol. 9, No. 6. P. 1–23. URL: <https://ssrn.com/abstract=704381> (last accessed: 29.09.2024).
- [9] Kochenov D. Behind the Copenhagen Façade: The Meaning and Structure of the Copenhagen Political Criterion of Democracy and the Rule of Law. *European Integration Online Papers*. 2004. Vol. 8, No. 10, P. 1–24. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=563743 (last accessed: 29.09.2024).

- [10] Puissechet J-P. *The Enlargement of the European Communities. A Commentary on the Treaty and the Acts Concerning the Accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom*. Leiden : Sijthoff, 1975. 454 p.
- [11] Hillion C. Overseeing the Rule of Law in the EU: Legal mandate and means. *European Policy Analysis*. 2016. Vol. 1. P. 1–16.
- [12] Closa C., Kochenov D. (Eds.). (2016). Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union. Cambridge University Press.
- [13] Рішення Суду Справедливості у справах C-156/21 Hungary V Parliament And Council ECLI:EU:C:2022:97 та C-157/21 Poland V Parliament and Council ECLI:EU:C:2022:98. *Судова практика Суду Справедливості ЄС з питань верховенства права та її значення для України* : посібник. *Проект ЄС «Право-Justice»*, 2022. С. 47–50.
- [14] Lazowski A. Strengthening the rule of law and the EU pre-accession policy: *Repubblica v. Il-Prim Ministru. Common Market Law Review*. 2022. Vol. 59(6). P. 1803–1822.
- [15] Берченко Г. В. Преамбула Конституції: юридична природа та практика внесення змін. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 5(34). С. 44.
- [16] Конституція України : науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2011.
- [17] Актуальні проблеми імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС : монографія / І. Брацук, С. Бурак, О. Головка-Гавришева ; за ред. проф. М. Микієвича. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 233 с.
- [18] Комарова Т. В. Прямая дія угод про асоціацію – останнє слово за Судом справедливості Європейського Союзу. *Актуальні проблеми імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС* : монографія / І. Брацук, С. Бурак, О. Головка-Гавришева ; за ред. проф. М. Микієвича. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 48–57.
- [19] Van Elsuwege P., Chamon M. *The meaning of 'association' under EU law. A study on the law and practice of EU association agreements*. Brussels : European Parliament, 2019. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOLE_STU\(2019\)608861_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOLE_STU(2019)608861_EN.pdf) (last accessed: 28.09.2024).
- [20] Van der Loo G. *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: A New Legal Instrument for EU integration without Membership*. Leiden-Boston : Brill Nijhoff, 2016.
- [21] Petrov R., Van der Loo G., Van Elsuwege P. The EU-Ukraine Association Agreement: a New Legal Instrument of Integration Without Membership? *Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal*. 2015. No. 1. P. 1–19.
- [22] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 29.09.2024).
- [23] Комарова Т. В. Принцип суддівської незалежності як складова верховенства права та ключовий елемент Угоди про асоціацію. *Права людини і демократія* : зб. наук. ст. за матеріалами IV наук.-практ. конф. з європейського права (м. Харків, 12 трав. 2023 р.). Харків, 2023. С. 3–7.
- [24] Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія. Харків : Право, 2018. 528 с.

- [25] Рішення Суду справедливості у справі *Les Verts v Parliament*, 294/83, ECLI:EU:C:1986:166. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0294> (дата звернення: 29.09.2024).
- [26] Лазовські А., Комарова Т. Судова практика Суду справедливості Європейського Союзу з питань верховенства права та її значення для України. URL: <https://www.pravojustice.eu/storage/app/uploads/public/669/8c7/833/6698c7833db83422117737.pdf> (дата звернення: 29.09.2024).
- [27] Рішення Суду справедливості у справі *Commission v Poland*, C 192/18, EU:C:2019:924. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0192> (дата звернення: 29.09.2024).
- [28] Рішення Суду справедливості у справі *C-64/16 Associação Sindical dos Juizes Portugueses v Tribunal de Contas* ECLI:EU:C:2018:117. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A117> (дата звернення: 29.09.2024).
- [29] Рішення Суду справедливості у справі *Commission v Poland*, C-619/18, EU:C:2019:531. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0619> (дата звернення: 29.09.2024).
- [30] Matczak M. The Clash of Powers in Poland's Rule of Law Crisis: Tools of Attack and Self-Defense. *Hague Journal on the Rule of Law*. 2020. № 12. P. 421–450. <https://doi.org/10.1007/s40803-020-00144-0>.
- [31] Grzeszczak R., Karolewski Ireneusz P. The Rule of Law Crisis in Poland: A New Chapter. *VerfBlog*. 2018.8.08. <https://doi.org/10.17176/20180809-090230-0> (last accessed: 29.09.2024).
- [32] Рішення Суду справедливості у об'єднаних справах *A. K. and Others*, C 585/18, C 624/18 і C 625/18, EU:C:2019:982. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0585> (дата звернення: 29.09.2024).
- [33] Рішення Суду справедливості у справі *A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. v Krajowa Rada Sądownictwa*, C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A153> (дата звернення: 29.09.2024).
- [34] Рішення Суду справедливості у справі *PPULM*, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0216> (дата звернення: 29.09.2024).
- [35] Рішення Суду справедливості у об'єднаних справах *L and P*, C-354/20 PPU, C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62020CJ0354> (дата звернення: 29.09.2024).
- [36] Blagoev B. Expulsion of a Member State from the EU after Lisbon: political threat or legal reality? *Tilburg Law Rev.* 2011. № 16. P. 191–237.
- [37] Kochenov D. Article 7: A Commentary on a Much Talked-About "Dead" Provision. *Defending Checks and Balances in EU Member States. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht.* von Bogdandy A., Bogdanowicz P., Canor I., Grabenwarter C., Taborowski M., Schmidt M. (Eds.). 2021. Vol. 298. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62317-6_6.
- [38] Pech L. Article 7 TEU: From "Nuclear Option" to "Sisyphian Procedure"? Constitutionalism under Stress. Belavusau U., Gliszczynska-Grabias A. (Eds.). Oxford Academic, 2020. URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198864738.003.0011> (last accessed: 29.09.2024).

- [39] Regulation (EU, Euratom). 2020/2092 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. *Official Journal*. 2020. L 433I. P. 1–10.
- [40] Рішення Суду справедливості у справі *Repubblica*, C 896/19, EU:C:2021:311. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0896> (дата звернення: 29.09.2024).

References

- [1] Winter, J.A. (1972). Direct Applicability and Direct Effect – Two Distinct and Different Concept in Community Law. *Common Market Law Review*, 9, 425-438.
- [2] Dashwood, A. (1978). The Principle of Direct Effect in European Community Law. *Journal of Common Market Studies*, 16, 229-245.
- [3] Pescatore, P. (1983). The Doctrine of Direct Effect: An Infant Disease of Community Law. *European Law Review*, 8, 155-177.
- [4] De Burca, G. (1992). Giving Effect to European Community Directives. *Modern Law Review*, 55, 215–240.
- [5] Tridimas, T. (1994). Horizontal Effect of Directives: A Missed Opportunity? *Environmental Law Review*, 19, 621-636.
- [6] Bratsuk, I. (2010). The influence of the EU Court on the formation and development of the principle of direct effect of the law of the European Union. *Legal Ukraine*, 2, 129-132.
- [7] Von Bogdandy A., & Schill, S. (2011). Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty. *Common Market Law Review*, 48(5), 1417-1454.
- [8] Kochenov, D. (2005). EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty – Custom Concubinage? *European Integration online Papers (EIoP)*, 9(6), 1-23. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=704381>.
- [9] Kochenov, D. (2004). Behind the Copenhagen Fazade: The Meaning and Structure of the Copenhagen Political Criterion of Democracy and the Rule of Law. *European Integration Online Papers*, 8(10), 1-24. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=563743.
- [10] Puissechet, J-P. (1975). *The Enlargement of the European Communities. A Commentary on the Treaty and the Acts Concerning the Accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom*. Leiden: Sijthoff.
- [11] Hillion, C. (2016). Overseeing the Rule of Law in the EU: Legal mandate and means'. *European Policy Analysis*, 1, 1-16.
- [12] Closa, C., & Kochenov, D. (Eds.). *Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union*. Cambridge University Press, 2016.
- [13] Judgement of the Court of Justice C-156/21 Hungary V Parliament and Council ECLI:EU:C:2022:97 and C-157/21 Poland V Parliament and Council ECLI:EU:C:2022:98. In *Case law of the Court of Justice of the EU on issues of the rule of law and its significance for Ukraine. EU project "Law-Justice"*, 47-50.
- [14] Lazowski, A. (2022). Strengthening the rule of law and the EU pre-accession policy: *Repubblica v. Il-Prim Ministru*. *Common Market Law Review*, 59(6), 1803-1822.
- [15] Berchenko, H.V. (2020). Preamble to the Constitution: legal nature and practice of amendments. *Carpathian Legal Gazette*, 5(34), 44.

- [16] Tatsii, V.Ya., Petryshyn, O.V., & Barabash, Yu.G. et al. (Eds.). (2011). *The Constitution of Ukraine: a scientific and practical commentary*. 2nd ed., revision. and added. Kharkiv: Pravo.
- [17] Bratsuk, I., Burak, S., & Golovko-Gavrysheva, O. (2023). Actual problems of the implementation of the association agreement between Ukraine and the EU. M. Mykievich (Ed.). Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.
- [18] Komarova, T.V. (2023). The direct effect of association agreements is the final word according to the Court of Justice of the European Union. In I. Bratsuk, S. Burak, & O. Holovko-Havrysheva. *Actual problems of the implementation of the association agreement between Ukraine and the EU*. M. Mykievich (Ed.). (pp. 48-57). Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.
- [19] Van Elsuwege, P., & Chamon, M. (2019). *The meaning of "association" under EU law. A study on the law and practice of EU association agreements*. Brussels: European Parliament. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU\(2019\)608861_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf).
- [20] Van der Loo, G. (2016). *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: A New Legal Instrument for EU integration without Membership*. Leiden-Boston: Brill Nijhoff.
- [21] Petrov, R., Van der Loo, G., & Van Elsuwege, P. (2015). The EU-Ukraine Association Agreement: a New Legal Instrument of Integration Without Membership? *Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal*, 1, 1-19.
- [22] Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand. (June 27, 2014). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
- [23] Komarova, T.V. (May 12, 2023). The principle of judicial independence as a component of the rule of law and a key element of the Association Agreement. In *Human rights and democracy: Collection of science articles according to the materials of the IV science-practice conf. in European law*. (pp. 3-7). Kharkiv.
- [24] Komarova, T.V. (2018). *Court of the European Union: development of the judicial system and practice of interpretation of EU law*. Kharkiv: Pravo.
- [25] Judgement of the Court of Justice *Les Verts v Parliament*, 294/83, ECLI:EU:C:1986:166. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0294>.
- [26] Lazowski, A., & Komarova, T. Case law of the Court of Justice of the European Union on the rule of law and its significance for Ukraine. Retrieved from <https://www.pravojustice.eu/storage/app/uploads/public/669/8c7/833/6698c7833db83422117737.pdf>.
- [27] Judgement of the Court of Justice *Commission v Poland*, C 192/18, EU:C:2019:924. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0192>.
- [28] Judgement of the Court of Justice C-64/16 *Associação Sindical dos Juizes Portugueses v Tribunal de Contas* ECLI:EU:C:2018:117. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A117>.
- [29] Judgement of the Court of Justice *Commission v Poland*, C-619/18, EU:C:2019:531. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0619>.
- [30] Matczak, M. (2020) The Clash of Powers in Poland's Rule of Law Crisis: Tools of Attack and Self-Defense. *Hague Journal on the Rule of Law*, 12, 421-450. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s40803-020-00144-0>.

- [31] Grzeszczak, R., & Karolewski, Ireneusz P. The Rule of Law Crisis in Poland: A New Chapter. *VerfBlog*, 2018/8/08. <https://doi.org/10.17176/20180809-090230-0>.
- [32] Judgement of the Court of Justice A. K. and Others, C 585/18, C 624/18 & C 625/18, EU:C:2019:982. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0585>.
- [33] Judgement of the Court of Justice A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. V *Krajowa Rada Sądowictwa*, C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A153>.
- [34] Judgement of the Court of Justice PPU LM, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0216>.
- [35] Judgement of the Court of Justice L and P, C-354/20 PPU, C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62020CJ0354>.
- [36] Blagoev, B. (2011). Expulsion of a Member State from the EU after Lisbon: political threat or legal reality? *Tilburg Law Rev*, 16, 191-237.
- [37] Kochenov, D. (2021). Article 7: A Commentary on a Much Talked-About "Dead" Provision. *Defending Checks and Balances in EU Member States. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*. von Bogdandy A., Bogdanowicz P., Canor I., Grabenwarter C., Taborowski M., Schmidt M. (Eds.). Vol. 298. Springer, Berlin: Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62317-6_6.
- [38] Pech, L. (2020). Article 7 TEU: From "Nuclear Option" to "Sisyphean Procedure"? Constitutionalism under Stress. Belavusau U., Gliszczynska-Grabias A. (Eds.). Oxford Academic, 2020. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/oso/9780198864738.003.0011>.
- [39] Regulation (EU, Euratom). (December 22, 2020). 2020/2092 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. *Official Journal*, L 4331, 1-10.
- [40] Judgement of the Court of Justice *Reppublika*, C 896/19, EU:C:2021:311. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0896>.

Тетяна В'ячеславівна Комарова

докторка юридичних наук, професорка,
завідувачка кафедри права Європейського Союзу
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, вул. Григорія Сковороди, 77, Харків, Україна
e-mail: t.v.komarova@nlu.edu.ua
ORCID 0000-0002-7663-3264

Tetyana V. Komarova

Doctor of Law, Professor,
Head of the EU Law Department
Yaroslav Mudryi National Law University
61024, 77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine
e-mail: t.v.komarova@nlu.edu.ua
ORCID 0000-0002-7663-3264

Рекомендоване цитування: Комарова Т. В. Цінності Європейського Союзу як орієнтир для правової системи України. *Проблеми законності*. 2024. Спецвипуск. С. 61–82. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.166.315206>.

Suggested Citation: Komarova, T.V. (2024). EU Values as a Guide for Ukrainian Legal System. *Problems of Legality. Special Issue*, 61-82. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.166.315206>.

Статтю подано / Submitted: 12.08.2024

Доопрацьовано / Revised: 06.09.2024

Схвалено до друку / Accepted: 31.10.2024

Опубліковано / Published: 18.11.2024